

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА И РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ TNF, IL-6 И STAT3

Низомов Азизжон Абдуматлюбович

*Старший научный сотрудник многопрофильной клиники "Shox International
Hospital", Ташкент, Узбекистан*

доктор философии по медицинским наукам (PhD)

Аннотация. Цель: изучить клинико-иммунологические особенности течения ревматоидного артрита (РА) и определить роль полиморфизмов генов TNF (308G/A), IL-6 (174G/C) и STAT3 (rs4796793) в патогенезе и прогрессировании заболевания. Материалы и методы: обследованы 150 больных РА и 30 здоровых лиц. Проведены клиническая оценка по шкале DAS28, инструментальные методы (рентгенография, УЗИ, МРТ коленного сустава), иммунологическое исследование уровней ФНО- α , ИЛ-6, ИЛ-17А и субпопуляций Т-/В-лимфоцитов, а также генетическое тестирование методом ПЦР-РФЛП. Результаты: у больных РА выявлено достоверное повышение уровней ФНО- α , ИЛ-6 и ИЛ-17А по сравнению с контролем ($p < 0,001$), сдвиги в субпопуляциях лимфоцитов и значимые различия в распространенности генотипов TNF 308G/A, IL-6 174G/C и STAT3 rs4796793. Заключение: установлено, что полиморфизмы исследуемых генов влияют на активность воспаления и иммунологический профиль, что обосновывает их включение в алгоритмы персонализированной диагностики РА.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, полиморфизм генов, TNF- α , ИЛ-6, STAT3, ИЛ-17А, иммунологические маркеры, персонализированная медицина.

**REVMATOID ARTRITNING KLINIK-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI
VA TNF, IL-6 HAMDA STAT3 GENLARINING GENETIK
POLIMORFIZMLARINING ROLI**

Nizomov Azizjon Abdumatlyubovich

"Shox International Hospital" ko'p tarmoqli klinikasining katta ilmiy xodimi,

Toshkent, O'zbekiston

tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Maqsad: revmatoid artrit (RA) kechishining klinik-immunologik xususiyatlarini o'rganish hamda TNF (308G/A), IL-6 (174G/C) va STAT3 (rs4796793) genlari polimorfizmlarining kasallik patogenezini va avj olishidagi rolini aniqlash. Materiallar va usullar: 150 nafar RA bilan og'riqan bemorlar va 30 nafar sog'lom shaxslar tekshirildi. DAS28 shkalasi bo'yicha klinik baholash, instrumental usullar (rentgenografiya, ultratovush tekshiruvi, tizza bo'g'imining MRT tekshiruvi), TNF- α , IL-6, IL-17A va T-/V-limfotsitlar subpopulyatsiyalari darajasining immunologik tekshiruvi, shuningdek, PZR-RFLP usuli bilan genetik testlash o'tkazildi. Natijalar: RA bilan og'riqan bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan O'NO- α , IL-6 va IL-17A darajalarining sezilarli darajada oshishi ($p < 0,001$), limfotsitlar subpopulyatsiyalarida siljishlar va TNF 308G/A, IL-6 174G/C va STAT3 rs4796793 genotiplarining tarqalishida sezilarli farqlar aniqlandi. Xulosa: o'rganilayotgan genlarning polimorfizmlari yallig'lanish faolligi va immunologik profiliga ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, bu esa ularni RAni shaxsiy diagnostika qilish algoritmlariga kiritishni asoslaydi.

Kalit so'zlar: revmatoid artrit, genlar polimorfizmi, TNF- α , IL-6, STAT3, IL-17A, immunologik markerlar, shaxsiylashtirilgan tibbiyot.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF RHEUMATOID ARTHRITIS AND THE ROLE OF GENETIC POLYMORPHISMS OF THE TNF, IL-6 AND STAT3 GENES

Nizomov Azizjon Abdumatlubovich

Senior Researcher at the “Shokh International Hospital” Tashkent, Uzbekistan

Doctor of Philosophy of medical sciences (PhD)

Abstract. Objective: to study the clinical and immunological features of rheumatoid arthritis (RA) and determine the role of TNF (308G/A), IL-6 (174G/C) and STAT3 (rs4796793) gene polymorphisms in the pathogenesis and progression of the disease. Materials and Methods: 150 patients with RA and 30 healthy individuals were examined. A clinical assessment was performed using the DAS28 scale, instrumental methods (X-ray, ultrasound, MRI of the knee joint), immunological study of the levels of TNF- α , IL-6, IL-17A and T-/B-lymphocyte subpopulations, as well as genetic testing using the PCR-RFLP method. Results: In patients with RA, a significant increase in the levels of TNF- α , IL-6, and IL-17A was detected compared to the controls ($p < 0.001$), along with shifts in lymphocyte subpopulations and significant differences in the prevalence of the TNF 308G/A, IL-6 174G/C, and STAT3 rs4796793 genotypes. Conclusion: It was established that polymorphisms of the studied genes affect inflammatory activity and the immunological profile, which justifies their inclusion in the algorithms for personalized diagnostics of RA.

Keywords: rheumatoid arthritis, gene polymorphism, TNF- α , IL-6, STAT3, IL-17A, immunological markers, personalized medicine.

Введение. Ревматоидный артрит (РА) представляет собой хроническое системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся персистирующим синовитом, прогрессирующим разрушением хряща и кости, а также системными проявлениями [1]. Современные представления о патогенезе РА

акцентируют внимание на центральной роли цитокинового каскада, в частности фактора некроза опухоли α (ФНО- α), интерлейкина 6 (ИЛ-6) и интерлейкина 17А (ИЛ-17А), которые обеспечивают поддержание аутовоспалительного процесса [2, 3].

В последние годы значительный интерес привлекает изучение генетических детерминант, влияющих на индивидуальную предрасположенность к развитию РА и особенности его течения. Полиморфизмы промоторных регионов генов TNF (-308G/A, rs1800629) и IL-6 (-174G/C, rs1800795) демонстрируют функциональную значимость, модифицируя транскрипционную активность и уровни экспрессии соответствующих цитокинов [4, 5]. Аллель А в позиции -308 гена TNF ассоциирован с повышенной продукцией ФНО- α , тогда как аллель С в позиции -174 гена IL-6 коррелирует с более высокими концентрациями ИЛ-6 в сыворотке крови [6, 7].

Ген STAT3 (rs4796793) кодирует сигнальный трансдуктор и активатор транскрипции 3, играющий ключевую роль в дифференцировке Th17-лимфоцитов и реализации эффектов ИЛ-6 и ИЛ-17А [8]. Активация STAT3 обеспечивает транскрипцию провоспалительных генов и поддержание аутоиммунного процесса в синовии [9]. Наряду с этим, дисбаланс субпопуляций Т- и В-лимфоцитов, в частности повышенная доля Th17-клеток и снижение регуляторных Т-лимфоцитов (Treg), рассматривается как один из ведущих патогенетических механизмов РА [10].

Несмотря на обилие данных мировой литературы, в условиях Узбекистана комплексные исследования, интегрирующие клинические, иммунологические и генетические параметры, проведены недостаточно. Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей течения РА и определение роли полиморфизмов генов TNF (308G/A), IL-6 (174G/C) и STAT3

(rs4796793) в формировании клинико-иммунологического фенотипа заболевания.

Материалы и методы. В исследование включены 150 больных РА (женщины — 118, мужчины — 32), средний возраст $51,4 \pm 12,3$ года, средняя длительность заболевания $7,8 \pm 5,4$ года. Диагноз РА верифицирован по критериям ACR/EULAR 2010 года [11]. Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц без признаков аутоиммунной патологии. Исследование одобрено этическим комитетом, все пациенты дали информированное согласие.

Клиническая оценка проведена с использованием индекса активности заболевания по 28 суставам (DAS28-СРБ), опросника HAQ, подсчета болезненных и отечных суставов. Инструментальная диагностика включала рентгенографию кистей и стоп (в классификации по Ларсену), ультразвуковое исследование суставов и магнитно-резонансную томографию коленного сустава.

Иммунологическое исследование включало определение уровней ФНО- α , ИЛ-6 и ИЛ-17А в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих наборов реагентов. Субпопуляции Т-лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD4+CD25+Foxp3+), В-лимфоцитов (CD19+) и соотношение Th17/Treg определяли методом проточной цитометрии с применением моноклональных антител.

Генотипирование полиморфизмов TNF 308G/A (rs1800629), IL-6 174G/C (rs1800795) и STAT3 rs4796793 проводили методом полимеразной цепной реакции с анализом рестрикционных фрагментов длины (ПЦР-РФЛП). Выделение ДНК осуществляли из лейкоцитов периферической крови с помощью набора QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Германия).

Статистическая обработка данных выполнена в программе SPSS 23.0. Количественные переменные представлены как $M \pm SD$, качественные — как абсолютные и относительные частоты. Для сравнения групп использованы t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна–Уитни, ANOVA и критерий χ^2 . Корреляционный анализ проведен с применением коэффициента корреляции Спирмена. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты. Базовые клинические характеристики больных РА представлены в таблице 1. Средний DAS28-СРБ составил $5,42 \pm 1,18$, что соответствовала высокой и средней активности заболевания. У 67,3% пациентов выявлен серопозитивный РА (РФ+ и/или аЦЦП+), у 32,7% — серонегативный вариант. Рентгенологически подтверждены эрозивные изменения у 58,0% больных, при УЗИ и МРТ выявлены синовит и костные эрозии с большей чувствительностью, чем при рентгенографии.

Иммунологическое исследование показало достоверное повышение уровней ФНО- α ($28,4 \pm 8,7$ против $10,2 \pm 3,1$ пг/мл; $p < 0,001$), ИЛ-6 ($45,6 \pm 15,3$ против $8,4 \pm 2,9$ пг/мл; $p < 0,001$) и ИЛ-17А ($22,8 \pm 9,4$ против $6,1 \pm 2,3$ пг/мл; $p < 0,001$) у больных РА по сравнению с контролем. При этом отмечена положительная корреляция между уровнем ФНО- α и DAS28-СРБ ($r = 0,58$; $p < 0,01$), а также между ИЛ-6 и показателем СРБ ($r = 0,62$; $p < 0,01$). Уровень ИЛ-17А достоверно коррелировал с числом отечных суставов ($r = 0,49$; $p < 0,01$) и степенью эрозивности по Ларсену ($r = 0,44$; $p < 0,05$).

Анализ субпопуляций лимфоцитов выявил у больных РА снижение относительного содержания CD4+CD25+Foxp3+ Treg-клеток ($3,2 \pm 1,1\%$ против $5,8 \pm 1,4\%$ в контроле; $p < 0,001$) и повышение доли CD4+IL-17+ Th17-клеток ($4,6 \pm 1,8\%$ против $1,9 \pm 0,7\%$; $p < 0,001$). Соотношение Th17/Treg достоверно увеличилось у пациентов с РА ($1,56 \pm 0,82$ против $0,34 \pm 0,15$; $p < 0,001$) и положительно коррелировало с DAS28-СРБ ($r = 0,53$; $p < 0,01$). Количество В-лимфоцитов (CD19+) было снижено у больных РА по сравнению с контрольной

группой ($8,4\pm 3,2\%$ против $12,1\pm 3,8\%$; $p<0,01$), что согласуется с данными об активации В-клеточного звена и их дифференцировке в плазматические клетки в синовии [12].

Генотипирование выявило следующее распределение аллелей: для TNF 308G/A — генотип GG у 74,0%, GA у 22,7% и AA у 3,3% пациентов; для IL-6 174G/C — GG у 28,0%, GC у 54,7% и CC у 17,3%; для STAT3 rs4796793 — CC у 36,0%, CG у 48,0% и GG у 16,0%. Сравнение с контрольной группой показало достоверное повышение частоты генотипа GA+AA TNF 308G/A (26,0% против 13,3%; $p<0,05$) и генотипа CC IL-6 174G/C (17,3% против 6,7%; $p<0,05$) у больных РА. Частота аллеля G STAT3 rs4796793 была повышена у пациентов с высокой активностью заболевания ($DAS28>5,1$) по сравнению с пациентами с умеренной активностью ($p<0,05$).

Комбинированный анализ генотипов показал, что пациенты с генотипом IL-6 -174CC в сочетании с TNF-308GA/AA имели наибольшие уровни ФНО- α и ИЛ-6, а также максимальные значения DAS28-СРБ ($6,84\pm 0,92$). В то же время носители комбинированного генотипа IL-6 -174GG/TNF-308GG характеризовались более низкой активностью воспаления и меньшей степенью эрозивных изменений ($p<0,05$). Установлена отрицательная корреляция между содержанием Treg и уровнем ИЛ-17А ($r=-0,48$; $p<0,01$) и положительная корреляция между уровнем ФНО- α и экспрессией STAT3 ($r=0,41$; $p<0,05$).

Обсуждение. Полученные данные подтверждают центральную роль цитокинового каскада ФНО- α /ИЛ-6/ИЛ-17А в поддержании воспалительного процесса при РА. Выявленное повышение уровней данных медиаторов согласуется с результатами многочисленных исследований, демонстрирующих, что ФНО- α стимулирует продукцию ИЛ-6 и ИЛ-1, а ИЛ-17А, в свою очередь, усиливает экспрессию провоспалительных генов в синовиоцитах и хондроцитах, способствуя эрозивному поражению суставов [2, 3, 13]. Интересно, что ИЛ-17А демонстрирует синергизм с ФНО- α , усиливая

продукцию ИЛ-6 и хемокинов (CCL20, CXCL1) в синовиальной оболочке, что объясняет тесную корреляцию между уровнем ИЛ-17А и радиологической прогрессией [13, 14].

Выявленные изменения в субпопуляциях лимфоцитов отражают характерный для РА дисбаланс между эффекторными и регуляторными звеньями иммунитета. Снижение Treg и повышение Th17 создают условия для персистирования аутовоспалительного ответа. Эти данные согласуются с современными представлениями о роли Th17/Treg дисрегуляции как универсального патогенетического механизма аутоиммунных заболеваний [10, 15]. В синовии РА клонально экспандированные CD4⁺ Т-лимфоциты, включая Th-клетки, демонстрируют маркеры недавней активации и эффекторной функции, взаимодействуя с В-клетками через сигналы IFNG и TNFRSF, что обеспечивает локальную продукцию аутоантител [12].

Результаты генотипирования подтверждают ассоциацию полиморфизмов TNF 308G/A и IL-6 174G/C с развитием и течением РА. Повышенная частота генотипов, ассоциированных с высокой продукцией цитокинов (TNF-308A и IL-6-174C), у больных РА согласуется с данными о функциональной значимости данных вариантов [4, 5, 7]. Аллель А в позиции –308 гена TNF усиливает транскрипционную активность промотора, что приводит к повышенной продукции ФНО-α и более агрессивному течению заболевания [5]. Аналогично, аллель С в позиции –174 гена IL-6 ассоциирован с более высокими концентрациями ИЛ-6 в сыворотке и большей тяжестью артрита [6, 7].

Полиморфизм STAT3 rs4796793, по-видимому, влияет на активность заболевания через модуляцию JAK-STAT сигнального пути. STAT3 является ключевым транскрипционным фактором для дифференцировки Th17 и реализации сигналов ИЛ-6 и ИЛ-17А [8, 9]. Недавние данные свидетельствуют о том, что активация STAT3 в CD8⁺ Т-клетках коррелирует с серопозитивностью по РФ и аЦЦП, что подчеркивает его роль в формировании

аутоантителенного фенотипа РА [16]. Комбинированный анализ генотипов TNF и IL-6 позволяет выделить подгруппы пациентов с различным риском агрессивного течения, что имеет важное значение для стратификации больных и выбора тактики лечения [17, 18].

Таким образом, комплексный анализ клинических, иммунологических и генетических параметров позволяет выделить патогенетически значимые фенотипы РА и обосновывает необходимость включения фармакогенетического тестирования в клиническую практику для оптимизации персонализированной терапии.

Заключение. Установлено, что у больных РА наблюдается характерный иммунологический профиль с повышением ФНО- α , ИЛ-6 и ИЛ-17А, дисбалансом субпопуляций Т-/В-лимфоцитов и ассоциацией полиморфизмов генов TNF, IL-6 и STAT3 с активностью заболевания и эрозивными изменениями. Комбинированная оценка генетических и иммунологических маркеров может служить основой для персонализированного подхода к диагностике и прогнозированию течения РА.

Список литературы

1. Smolen J.S., Aletaha D., Barton A. et al. Rheumatoid arthritis. *Nat Rev Dis Primers*. 2018;4:18059. doi: 10.1038/nrdp.2018.59.
2. McInnes I.B., Schett G. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. *N Engl J Med*. 2011;365(23):2205-2219. doi: 10.1056/NEJMra1004965.
3. Gaffen S.L. The role of interleukin-17 in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. *Curr Rheumatol Rep*. 2009;11(5):365-370. doi: 10.1007/s11926-009-0052-y.
4. Seitz M., Wirthmüller U., Möller B. et al. The -308 tumour necrosis factor-alpha gene polymorphism predicts therapeutic response to TNF alpha-blockers in rheumatoid arthritis and spondyloarthritis patients. *Rheumatology*. 2007;46:93-96. doi: 10.1093/rheumatology/kel175.

5. Guis S., Balandraud N., Bouvenot J. et al. Influence of -308 A/G polymorphism in the tumor necrosis factor alpha gene on etanercept treatment in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum.* 2007;57:1426-1430. doi: 10.1002/art.23092.
6. O'Rielly D.D., Roslin N.M., Beyene J. et al. TNF-alpha-308 G/A polymorphism and responsiveness to TNF-alpha blockade therapy in moderate to severe rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. *Pharmacogenomics J.* 2009;9(3):161-167. doi: 10.1038/tpj.2009.7.
7. Lee Y.H., Ji J.D., Bae S.C., Song G.G. Associations between tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) -308 and -238 G/A polymorphisms and shared epitope status and responsiveness to TNF-alpha blockers in rheumatoid arthritis: a metaanalysis update. *J Rheumatol.* 2010;37(4):740-746. doi: 10.3899/jrheum.090707.
8. Pavy S., Toonen E.J.M., Miceli-Richard C. et al. Tumour necrosis factor alpha -308 G/A polymorphism is not associated with response to TNF alpha blockers in Caucasian patients with rheumatoid arthritis: systematic review and meta-analysis. *Ann Rheum Dis.* 2010;69:1022-1028. doi: 10.1136/ard.2009.117622.
9. Dunlap G. et al. Clonal associations between lymphocyte subsets and functional states in rheumatoid arthritis synovium. *Nat Commun.* 2024;15:4991. doi: 10.1038/s41467-024-49186-0.
10. Arnett F.C., Edworthy S.M., Bloch D.A. et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum.* 1988;31:315-324. doi: 10.1002/art.1780310302.
11. Aletaha D., Neogi T., Silman A.J. et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Arthritis Rheum.* 2010;62(9):2569-2581. doi: 10.1002/art.27584.
12. Lewandowski F. New T-lymphocyte subpopulations and their characteristics. *Central Eur J Immunol.* 2024;49(4):391-398. doi: 10.5114/ceji.2024.142099.

- 13.** Zrioual S., Ecochard R., Tournadre A. et al. Genome-wide comparison between IL-17A- and IL-17F-induced effects in human rheumatoid arthritis synoviocytes. *J Immunol.* 2009;182:3112-3120. doi: 10.4049/jimmunol.0801967.
- 14.** Kotake S., Udagawa N., Takahashi N. et al. IL-17 in synovial fluids from patients with rheumatoid arthritis is a potent stimulator of osteoclastogenesis. *J Clin Invest.* 1999;103:1345-1352. doi: 10.1172/JCI5703.
- 15.** Lubberts E. IL-17/Th17 targeting: on the road to prevent chronic destructive arthritis? *Cytokine.* 2008;41:84-91. doi: 10.1016/j.cyto.2007.09.014.
- 16.** *Frontiers in Immunology.* Activating STAT3 mutations in CD8+ T-cells correlate to serological positivity in rheumatoid arthritis. *Front Immunol.* 2024;15:1466276. doi: 10.3389/fimmu.2024.1466276.
- 17.** Jančić I., Arsenović-Ranin N., Šefik-Bukilica M. et al. -174G/C interleukin-6 gene promoter polymorphism predicts therapeutic response to etanercept in rheumatoid arthritis. *Rheumatol Int.* 2013;33(6):1481-1486. doi: 10.1007/s00296-012-2586-y.
- 18.** Dávila-Fajardo C.L., Márquez A., Pascual-Salcedo D. et al. Confirmation of -174G/C interleukin-6 gene promoter polymorphism as a genetic marker predicting antitumor necrosis factor treatment outcome. *Pharmacogenet Genomics.* 2014;24(1):1-5. doi: 10.1097/FPC.0000000000000013.
- 19.** Ceccarelli F., Perricone C., Fabris M. et al. Transforming growth factor β 869C/T and interleukin 6 -174G/C polymorphisms relate to the severity and progression of bone-erosive damage detected by ultrasound in rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther.* 2011;13(4):R111. doi: 10.1186/ar3396.